

Mental Disorders Associated with Multiple Sclerosis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049687>

Latifa El Atifi

latifa.elatifi@usmba.ac.ma

Faculty of Letters and Human Sciences, Dhar El Mahraz,
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes

Received: 12/09/2025

Farah El Houari

farahelhouri3@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Moulay
Ismail University, Meknes, Morocco

Published: 31/12/2025

Abstract

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune neurological disease that leads to sensory, motor, and cognitive impairments. This article addresses the neglect of the psychological and emotional aspects of MS, despite their significant impact on the quality of life of patients and their families. Furthermore, the lack of specialized diagnostic tools capable of distinguishing between genuine psychological symptoms and those resulting from neurological damage leads to delayed or misdiagnosis, increasing the risk of mental health deterioration. Given the overlapping nature of these disorders—for example, depression can trigger anxiety, or anxiety can exacerbate bipolar disorder—individualizing intervention plans becomes a clinical necessity. In the absence of a cure for MS, the importance of psychological and rehabilitative interventions, such as cognitive-behavioral therapy and cognitive rehabilitation programs, becomes paramount as effective strategies for improving independence, reducing isolation, and enhancing quality of life. Therefore, this article advocates for a comprehensive treatment approach that integrates mental health as a core component of MS management, along with the development of specialized diagnostic and intervention protocols that consider the unique neuropsychological complexities of this disease.

Keywords: multiple sclerosis, mood disorders, depression, anxiety, bipolar disorder

الاضطرابات الذهنية المصاحبة لمرض التصلب المتعدد

فرح الهواري

farahelhouri3@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز جامعة مولاي إسماعيل
مكناس المغرب

النشر: 2025/12/31

لطيفة العطيقي

latifa.elatifi@usmba.ac.ma

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد
الله، فاس

الاستلام: 2025/09/12

القبول: 2025/12/15

ملخص

التصلب المتعدد مرض عصبي مناعي يؤدي إلى الإصابة ببعض الاضطرابات الحسية الحركية والمعرفية. ويتناول هذا المقال مسألة إهمال الجوانب النفسية والانفعالية في مرض التصلب المتعدد، رغم تأثيرها البالغ على جودة حياة المرضى وذويهم. ثم إن غياب أدوات تشخيصية متخصصة قادرة على التمييز بين الأعراض النفسية الحقيقية وتلك الناتجة عن الإصابات العصبية، يؤدي إلى تشخيص متأخر أو خاطئ، ويزيد من خطر تدهور الصحة النفسية. ونظرا لطبيعة هذه الاضطرابات المتداخلة، حيث قد يُحفز الاكتئاب القلق، أو يُفاقم القلق أعراض اضطراب ثنائية القطب، فإن تفريد خطط التدخل يصبح ضرورة سريرية. وفي غياب علاج شافٍ للمرض حتى الآن، تبرز أهمية الاعتماد على التدخلات النفسية والتأهيلية، مثل العلاج المعرفي-السلوكي وبرامج التأهيل المعرفي، كاستراتيجيات فعالة لتحسين الاستقلالية، وتقليل العزلة، وتعزيز جودة الحياة. وعليه، يدعو هذا المقال إلى اعتماد نهج علاجي شامل يدمج الصحة النفسية كمكون جوهري في إدارة مرض التصلب المتعدد، مع تطوير بروتوكولات تشخيصية وتدخلية متخصصة تراعي التعقيدات النفسية العصبية الفريدة لهذا المرض.

الكلمات المفتاحية: التصلب المتعدد، اضطرابات المزاج، الاكتئاب، القلق، اضطراب ثنائية القطب

مقدمة

مرض التصلب اللويحي أو التصلب العصبي المتعدد هو مرض مزمن يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والحبل الشوكي (Defer et al., 2013)، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لعشاء مادة الميالين والتي هي عبارة عن غلاف يحمي الأعصاب من الضرر ويساعد على انتقال الإشارات على امتدادها، مما يؤدي إلى ظهور بؤر تدهور الميالين *démýélinisante* (Lassmann et al., 2007, 2019)، على شكل لويحات في المخ؛ إذ تنتكس محاور الخلايا العصبية (Castro-Borrero et al., 2012) وتتضرر المادة البيضاء (Sofologi et al., 2020) والمادة الرمادية القشرية (Calabrese et al., 2015)، مما يُنتج ضررا في المناطق القشرية التي تظهر في شكل ضمور قشري. الأمر الذي يزيد من انتشار العجز وتفاقم أعراض المرض (Calabrese et al., 2010)؛ Geurts et al., (2012). ويتطور مرض التصلب المتعدد عبر انتكاسات متكررة، تكون متفرقة في الزمن ومختلفة الموضوعة العصبية، وذلك تبعا لكل انتكاسة؛ كما قد تختفي هذه الأعراض تماما بين النوبات لتعود وتظهر بعد مرور عدة سنوات (الإدريسي وسخوخ، 2021).

عموما، يصيب مرض التصلب المتعدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، بنسبة تصل إلى 70 % من مجموع الحالات (Defer et al., 2021؛ Noseworthy et al., 2000)، كما أن المرض يصيب تقريبا 3 نساء مقابل كل رجل واحد (Mansourzadeh, 2021). وقد أثبتت الدراسات أن العجز المعرفي في مرض التصلب المتعدد يظهر لدى نسبة تتراوح بين 40 و70% من مجموع الحالات المصابة (Biseco et al., 2006a؛ Benedict et al., 2006a)؛ Grigorescu et al., 2020؛ Chalah & Bergsland et al., 2016؛ Benedict et al., 2006a). كما أن هذه الاضطرابات المعرفية تمتزج لدى معظم مرضى التصلب المتعدد بتغيرات مزاجية واضطرابات ذهنية يتمظهر معظمها في اضطرابات القلق والاكتئاب (Mansourzadeh, 2021). لذلك سوف نركز في هذه الورقة العلمية على أهم الاضطرابات النفسية التي تصاحب مرض التصلب المتعدد، وتعبق حياة المرضى المهنية والاجتماعية.

اضطراب الاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاج يتميز بانفعالات حزن مستدامة، وفقدان الاهتمام أو الاستمتاع في الأنشطة اليومية، وتصاحبه أعراض جسدية ومعرفية تؤثر على الأداء الوظيفي للفرد. وينقسم الاكتئاب حسب الدليل الإحصائي التشخيصي الخامس إلى ستة أنواع:

- اضطراب الاكتئاب الرئيسي: يتميز بنوبات متكررة من الاكتئاب الشديد تستمر لمدة أسبوعين على الأقل، مع تداخل كبير في الحياة اليومية؛
- اضطراب الاكتئاب المستمر المعروف سابقا بالاكتئاب الجزئي: ويتميز بمزاج مكتئب يستمر لمدة سنتين على الأقل (سنة للأطفال والمراهقين)، مع أعراض أقل حدة من الاكتئاب الرئيسي لكنها مزمنة؛
- اضطراب التكيف مع المزاج الاكتئابي: تظهر أعراضه الاكتئابية كرد فعل على ضغوط حياتية محددة (مثل فقدان الوظيفة)، وتحدث خلال 3 أشهر من الحدث؛
- الاضطراب الاكتئابي المزج السابق للحيض: يتميز بأعراض اكتئابية حادة تظهر في الأسبوع السابق للحيض وتختفي بعد بدايته؛

- الاكتئاب الذهاني: وهو اكتئاب مصحوب بأوهام أو هلوسات (مثل سماع أصوات تهين المريض)؛
- اضطراب المزاج المختلط: يتميز بنوبة اكتئاب مع أعراض هوسية خفيفة (مثل زيادة الطاقة مع مزاج مكتئب)؛
- الاكتئاب الموسمي: تظهر نوباته في فصول محددة (عادة الشتاء) بسبب نقص الضوء الطبيعي.

تتنوع العوامل المسببة للاكتئاب من جينية، ووراثية، وعصبية. ففي مرض التصلب المتعدد تشير إحدى الدراسات (Janssens et al. 2004) إلى أن الاكتئاب يرتبط بشكل كبير بالإعاقة الجسدية، بحيث كلما ارتفعت الأعراض الحركية للمرضى (فقدان القدرة على المشي، واحتمال استعمال الكراسي المتحركة) كلما شعر المريض بالضيق والقلق ومن ثم الإصابة باضطراب الاكتئاب بمختلف أنواعه (Montreuil & Pelletier, 2010). كما أثبتت الدراسات أن اضطرابات الاكتئاب مرتبطة بشكل دال بوجود خلل على مستوى الوظائف المعرفية وعلى رأسها الوظائف التنفيذية، والتي تتضرر عند مرضى التصلب المتعدد، ما يزيد من احتمالية إصابة هؤلاء المرضى باضطراب الاكتئاب الذي بلغ المصابون به عالميا 280 مليون شخصا (Organisation Mondiale de Santé, 2022). ويعتبر ثاني اضطراب مصاحب، بعد القلق، لمرض التصلب المتعدد، ففي دراسة داماك (Damak وآخرون، 2014)، تبين إصابة 30% من المرضى باضطراب القلق، و23 % بالاكتئاب من بين 100 مشارك ومشاركة في الدراسة، فما يقارب واحدا بين كل مريضين يعاني من الاكتئاب في مرض التصلب المتعدد (Ghaffar et al., 2007)، خاصة الاكتئاب الحاد والشديد (Brenner et al., 2018). وهذا ما أكدته دراسة جونز وآخرون (2012)، إذ خلصت إلى أن الاكتئاب والقلق هما أكثر الاضطرابات النفسية ظهورا لدى مرضى التصلب المتعدد. إذ يعاني حوالي 50 % من مجموع الحالات المصابة من الاكتئاب مقارنة بالأفراد

العاديين (Mansourzadeh, 2021). كما تبين أن الاكتئاب ينتشر بين الإناث أكثر من الذكور (Pelletier & Montreuil, 2010).

انطلاقاً مما سبق، يتبين أن اضطراب الاكتئاب أحد أبرز الاضطرابات المصاحبة لمرض التصلب المتعدد. وفي هذا السياق، تنبئ أعراض اضطراب الاكتئاب عن آثاره التي تقاوم معاناة المرضى النفسية، بحيث يؤثر على جودة حياتهم، من حيث محدودية الحركة الجسدية والإعاقات التي تصيب مريض التصلب المتعدد والتي تحد من علاقاتهم الاجتماعية وتزيد من عزلتهم كعرض للاكتئاب (Cieśla et al., 2024). وقد خلصت إحدى الدراسات الطولية (Chwastiak et al., 2002) أنه يمكن التنبؤ بالإصابة بالاكتئاب من خلال درجة الإعاقة التي يعاني منها المريض. من جانب آخر، يتسبب الاكتئاب لدى مرضى التصلب المتعدد في الإصابة باضطرابات معرفية على مستوى الذاكرة، والوظائف التنفيذية، وسرعة المعالجة، وكذا على مستوى الذاكرة الإبيزودية والسيولة اللفظية (Andrade et al., 2022) التي تنضاف إلى العجز المعرفي الموجود بالفعل في التصلب المتعدد (Arnett et al., 1999) والناجم عن طبيعة المرض العصبية (Defer et al., 2010).

وتفسر إصابة مرضى التصلب المتعدد باضطراب الاكتئاب بعوامل: بيولوجية، نفسية، وجسدية. فمن ناحية بيولوجية، يؤثر المرض على الجهاز العصبي المركزي، ما قد يتسبب بإصابات على مستوى المناطق العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج. كما فسّر الباحثون اضطراب الاكتئاب بوجود خلل على مستوى اشتغال الناقلين العصبيين: السيروتونين والنورأدرنالين في بعض البنيات العصبية المتمثلة في الفص الجبهي المسؤول عن ضبط المزاج، والجهاز اللمبي المسؤول عن الانفعالات، فيما يقع خلل في إفراز النورأدرنالين في الفص ما قبل الجبهي المسؤول عن الوظائف التنفيذية (Center for Clinical interventions, 2019) المسؤولة عن ضبط وإدارة الجوانب الانفعالية للأفراد. ومن الجانب النفسي، تعد الإصابة بمرض مزمن وتدرجي، من حيث ظهور الأعراض، حدثاً صادمًا للمصاب وأسرته، يؤدي إلى الشعور بالعجز واليأس كأبرز أعراض الاكتئاب. أما العوامل الجسدية فتتمثل في القيود الجسدية والمعرفية التي يفرضها مرض التصلب المتعدد والتي قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، وفقدان الاستقلالية، وصعوبات مهنية، وهي عوامل تساهم في تطور الاكتئاب (Sá, 2008).

اضطراب القلق

يعتبر القلق من أكثر الاضطرابات النفسية المصاحبة لمرض التصلب المتعدد، إذ تصل نسبة انتشاره إلى 31% من مجموع الحالات المصابة (Vācāras et al., 2020). وقد يظهر القلق لدى المصابين بالتصلب المتعدد نتيجة لاختلالات عصبية وفيزيولوجية مصاحبة لمسار المرض. أو نتيجة لتدهور الجانب النفسي، الذي يكون بمثابة رد فعل طبيعي لدى المرضى بسبب مسار وتغيرات المرض المتكررة وغير المتوقعة (Mansourzadeh, 2021).

ومن بين أهم أنواع القلق ظهوراً لدى مرضى التصلب المتعدد: نجد اضطراب القلق الاجتماعي بنسبة 30,6% (Poder et al., 2009)، واضطراب القلق المعمم بنسبة 18,6%، وبعده اضطراب الهلع بنسبة 10% من مجموع الحالات المصابة (Fekih-Romdhane et al., 2020). وتؤثر اضطرابات القلق على الأداء الوظيفي والمهني للمرضى ومنه على جودة حياتهم (Vācāras et al., 2020). إذ يظهر المرضى مستويات عالية من الأفكار السلبية في مقابل مستويات منخفضة من الأفكار الإيجابية، الأمر الذي يتطور لدى أغلب الحالات إلى الإصابة باضطراب الاكتئاب (Gay et al., 2017). وفي هذا الصدد أشارت نتائج مجموعة من الدراسات إلى أن اضطراب القلق يكون مؤشراً على بداية ظهور أعراض الاكتئاب، خاصة في ظل عدم قدرة المرضى على التعبير عن انفعالاتهم وانخفاض مستويات الدعم الاجتماعي من طرف الأسرة والأصدقاء (Brown et al., 2009؛ Gay et al., 2018). وفي نفس السياق، خلصت نتائج مجموعة من الدراسات إلى أن مستويات الإعاقة-الحركية الحسية كالتعب - وحدة الانتكاسات المتكررة ترفع من مستويات الاضطرابات المزاجية لدى مرضى التصلب المتعدد (Théaudin et al., 2015). ففي دراسة لكل من ماكاي McKay وآخرين (2018) تبين أن اختبار الإعاقة الموسع Expanded Disability Status Scale (EDSS)، يرتبط إيجابياً بارتفاع اضطرابات المزاج (القلق والاكتئاب) (McKay et al., 2018)، أي أن طبيعة المرض المزمنة والمتغيرة التي يصعب التنبؤ بها خاصة خلال مرحلة ما قبل التشخيص، ترفع من احتمال الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب لدى مرضى التصلب المتعدد، لدى الإناث أكثر منه لدى الذكور (Giordano et al., 2011). وفي دراسة ماكاي وآخرين (2018) التي تضمنت 2312 مصاباً بالتصلب المتعدد، خلصت نتائجها إلى أن ثلث الحالات المصابة بالتصلب المتعدد تعاني من اضطرابات مزاجية، على رأسها اضطراب القلق، الذي ارتبط بشكل دال بارتفاع مستويات الإعاقة لدى المرضى. غير أن هذه الأعراض (القلق والاكتئاب) قد تنخفض نسبتها بعد انتهاء عملية التشخيص التي تفتح معها خيارات العلاج والتدخل الممكنة ومنه تقبل المرض والتكيف معه (Giordano et al., 2011).

وقد أظهرت الأبحاث أن الإصابة باضطراب القلق في مرض التصلب المتعدد يسنده خلل عصبي يتمظهر في عدد من المناطق العصبية من قبيل: القشرة الجبهية والصدغية، بحيث أن الخلل الوظيفي بين مناطق الفص الجبهي واللوزية هو ما تنتج عنه الإصابة باضطرابات المزاج (Passamonti et al., 2009). وبالتالي فاضطرابات المزاج (القلق والاكتئاب) في مرض التصلب المتعدد ترتبط بمجموعة من التغيرات على مستوى عدد من المناطق العصبية أهمها (Silveira et al., 2019؛ Jellinger, 2024):

- القشرة الجبهية؛
 - الفص الصدغي الأمامي؛
 - الفص الجداري؛
 - وضمور على مستوى الفص الجبهي والحصين.
- ومنه نستنتج أن اضطرابات الاكتئاب والقلق هي أكثر الاضطرابات الذهنية انتشارا لدى مرضى التصلب المتعدد، لذلك فمن الضروري تطوير أدوات متخصصة لتشخيص أعراضها، من أجل العمل على تطوير برامج تدخلية وتأهيلية ملائمة لمرضى التصلب المتعدد (Mansourzadeh, 2021).

اضطراب ثنائية القطب

ارتبط مرض التصلب المتعدد بمصاحبة اضطرابات نفسية منذ اكتشافه وتشخيصه لأول مرة من طرف طبيب الأعصاب شاركو (Mejri et al., 2018). ومن هذه الاضطرابات، اضطراب ثنائية القطب الذي يندرج ضمن اضطرابات المزاج، ويُعرف بالتأرجح بين فترات من الهوس (épisode maniaque/Maniac Episode) وفترات من الاكتئاب (épisode dépressif). ويضم نوعين فرعيين هما اضطراب ثنائي القطب من النوع الأول و اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني: يتميز الأول بحدوث نوبة هوس واحدة مع/ أو بدون أعراض اكتئابية، والثاني يتميز بنوبة اكتئابية شديدة رئيسية مع نوبة واحدة على الأقل من الهوس الخفيف (DSM-5, 2013). غير أن نسبة هذا الاضطراب لا تتجاوز 3% من مجموع الحالات المصابة بمرض التصلب المتعدد. إذ يعتبر هو أقل الاضطرابات النفسية المصاحبة له (Chalah & Ayache, 2017b). وفي السياق نفسه، كشفت دراسة كارتا وآخرين (Carta et al., 2014) التي أجريت على (201) مصابا بالتصلب المتعدد، و(804) مبحثا كعينة ضابطة. وكشفت نتائجها أن المرضى يعانون من أعراض اضطراب ثنائية القطب من النوع الثاني أكثر من أفراد العينة الضابطة، بالإضافة إلى ظهور نوبات اكتئابية متكررة، والتي غالبا ما يتم خلطها مع أعراض الاكتئاب ولا يتم تشخيصها ضمن أعراض اضطراب ثنائية القطب. الأمر الذي لا يجب إغفاله في التكفل بالأمراض النفسية في مرض التصلب المتعدد. ويستدعي أخذه بعين الاعتبار ضمن مرحلة التشخيص الدقيق ومنه بناء البرامج التدخلية الملائمة. لأن نقص المعطيات التجريبية المرتبطة باضطراب ثنائية القطب في مرض التصلب المتعدد، تتطلب بذل مجهود أكبر من أجل الفهم الدقيق لهذا الاضطراب في مرض التصلب المتعدد، مع التركيز على العامل الفيزيولوجي بهدف الحصول على التشخيص المبكر ومنه وضع التدخل اللازم والمتفرد لكل حالة على حدة. وبالإضافة إلى هذه الاضطرابات النفسية التي ذكرنا سلفا، يعاني مرضى التصلب المتعدد أيضا من اضطرابات نفسية أخرى من قبيل الألكسيميا المرتبطة بالعجز عن التعبير عن المشاعر وكذا الضحك euphorie والبكاء المرضيين، حيث يختبر فيهما المريض لحظات من الضحك أو البكاء دون وجود سبب معين (Bodini et al., 2008). وقد كشفت دراسة فيشمان Fishman وآخرون (2004) على أن هذه الاضطرابات ناتجة عن خلل عصبي. إذ يرتبط اضطراب الضحك المرضي (النشوة) في مرض التصلب المتعدد بضمور على مستوى المادة البيضاء وانفصال الاتصال بين قشرة الفص الجبهي والجهاز الحوفي وانخفاض في المادة الرمادية للقشرة الجبهية السفلية (cortex frontal inférieur) (Fishman et al., 2004).

خلاصة

تناولنا في هذا المقال مرض التصلب المتعدد من حيث تحديده، ونسبة انتشاره عالميا، وآثاره المعرفية والانفعالية على المرضى أنفسهم، مما قد يؤثر على محيطهم. وقد تطرقنا في هذه الدراسة الوصفية إلى أكثر الاضطرابات النفسية المصاحبة (الاكتئاب، القلق، واضطراب ثنائية القطب) لمرض التصلب المتعدد. وخلصنا إلى أن اضطرابات المزاج: القلق، الاكتئاب وثنائية القطب، على التوالي، أبرزها، وأن أعراضها تقاوم من معاناة المرضى بالدرجة التي تقاومها الأعراض الحسية والحركية المرتبطة بالمرض. كما أنها قد تكون مجتمعة لدى مريض التصلب المتعدد بالنظر إلى أن أحدها قد يحدث الآخر. كما قد تتسبب الاضطرابات النفسية المصاحبة في مشاكل مهنية واجتماعية لمرضى التصلب المتعدد، ما يحد من مستوى جودة حياتهم.

إن طبيعة المرض المتغيرة والمزمنة، تستدعي تطوير أدوات متخصصة لتشخيص أعراض الاضطرابات الذهنية (النفسية) في هذا المرض، مع ضرورة الوعي بخطورتها والعمل على تأمين العلاجات المناسبة واللازمة التي تراعي خصوصية كل حالة على حدة، ومن تم تطوير العلاجات الملائمة التي ستساعد في تقليص مخاطر الانتحار، وتحسين جودة حياة مرضى التصلب المتعدد (Mansourzadeh, 2021). والانفتاح على برامج التأهيل المعرفي (Remédiation Cognitive) من أجل إعادة تأهيل الوظائف المعرفية المتضررة. إلى جانب العلاجات المعرفية السلوكية التي أثبتت نجاعتها التدخلية في عدد من الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق. ففي ظل غياب علاج نهائي للمرض إلى حدود الآن، تبقى هذه التقنيات التدخلية هي كل ما يمكن توفيره لمواكبة الأمراض النفسية في مرض التصلب المتعدد مع ضرورة تفريد البرامج التدخلية، التي يتمثل هدفها الأساسي في تحسين استقلالية المريض وسلامته بهدف الحد من خطر التعقيدات

والتداعيات المرتبطة بالمرض وتحسين جودة حياة المرضى ومشاركتهم الاجتماعية (Brochet et al., 2017). في انتظار السعي إلى بذل جهود أكبر في سبيل البحث عن أسباب هذا المرض، من أجل الوصول إلى علاجات فعالة أكثر.

المراجع

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Andrade, P. S., Cerqueira, A. C. R. D., Colodetti, A. C., Schmidt, F. D. R., Barreiros, J. M. G., Teixeira, A. L., & Souza, L. C. D. (2022). Cognitive assessment of Brazilian patients with multiple sclerosis: Weighing the impact of disability and depressive symptoms. *Dementia & Neuropsychologia*, 16(3), 276–283. <https://doi.org/10.1590/1980-5764-dn-2021-0050>
- Arnett, P. A., Higginson, C. I., Voss, W. D., Bender, W. I., Wurst, J. M., & Tippin, J. M. (1999). Depression in multiple sclerosis: Relationship to working memory capacity. *Neuropsychology*, 13(4), 546–556. <https://doi.org/10.1037/0894-4105.13.4.546>
- Benedict, R. H., Cookfair, D., Gavett, R., Gunther, M., Munschauer, F., Garg, N., & Weinstock-Guttman, B. (2006). Validity of the minimal assessment of cognitive function in multiple sclerosis (MACFIMS). *Journal of the International Neuropsychological Society*, 12(4), 549–558. <https://doi.org/10.1017/S1355617706060723>
- Bergsland, N., Zivadinov, R., Dwyer, M. G., Weinstock-Guttman, B., & Benedict, R. H. (2016). Localized atrophy of the thalamus and slowed cognitive processing speed in MS patients. *Multiple Sclerosis Journal*, 22(10), 1327–1336. <https://doi.org/10.1177/1352458515616204>
- Biseco, A., Stamenova, S., Caiazzo, G., d'Ambrosio, A., Sacco, R., Docimo, R., Esposito, S., Cirillo, M., Esposito, F., & Bonavita, S. (2018). Attention and processing speed performance in multiple sclerosis is mostly related to thalamic volume. *Brain Imaging and Behavior*, 12(1), 20–28. <https://doi.org/10.1007/s11682-016-9667-6>
- Brown, R. F., Valpiani, E. M., Tennant, C. C., Dunn, S. M., Sharrock, M., Hodgkinson, S., & Pollard, J. D. (2009). Longitudinal assessment of anxiety, depression, and fatigue in people with multiple sclerosis. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 82(1), 41–56. <https://doi.org/10.1348/147608308X345614>
- Byatt, N., Rothschild, A. J., Riskind, P., Ionete, C., & Hunt, A. T. (2011). Relationships between multiple sclerosis and depression. *The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 23(2), 198–200. <https://doi.org/10.1176/jnp.23.2.jnp198>
- Calabrese, M., Filippi, M., & Gallo, P. (2010). Cortical lesions in multiple sclerosis. *Nature Reviews Neurology*, 6(8), 438–444. <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2010.93>
- Calabrese, M., Magliozzi, R., Ciccarelli, O., Geurts, J. J., Reynolds, R., & Martin, R. (2015). Exploring the origins of grey matter damage in multiple sclerosis. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(3), 147–158. <https://doi.org/10.1038/nrn3900>
- Carta, M. G., Moro, M. F., Lorefice, L., et al. (2013). The risk of bipolar disorders in multiple sclerosis. *Journal of Affective Disorders*, 155, 255–260. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.11.008>
- Castro-Borrero, W., Graves, D., Frohman, T. C., Flores, A. B., Hardeman, P., Logan, D., Orchard, M., Greenberg, B., & Frohman, E. M. (2012). Current and emerging therapies in multiple sclerosis: A systematic review. *Therapeutic Advances in Neurological Disorders*, 5(4), 205–220. <https://doi.org/10.1177/1756285612450936>
- Center for Clinical Interventions. (2019). *La dépression*. Western Australian Government. <https://www.cci.health.wa.gov.au/Resources/For-Clinicians/Depression>
- Chalah, M. A., & Ayache, S. S. (2017). Psychiatric event in multiple sclerosis: Could it be the tip of the iceberg? *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 39(4), 365–368. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2016-2105>
- Chwastiak, L., Ehde, D. M., Gibbons, L. E., Sullivan, M., Bowen, J. D., & Kraft, G. H. (2002). Depressive symptoms and severity of illness in multiple sclerosis: Epidemiologic study of a large community sample. *American Journal of Psychiatry*, 159(11), 1862–1868. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.11.1862>
- Cieśla, E., Jasińska, E., Głuszek-Osuch, M., & Suliga, E. (2024). Depressive symptoms in multiple sclerosis: Links to body composition, physical activity, and functional ability. *Medical Science Monitor*, 30. <https://doi.org/10.12659/MSM.943977>

- Damak, M., Ben Nsir, S., Turki, E., Bouchhima, I., Miladi, M. I., & Mhiri, C. (2014). Anxiété et dépression dans la sclérose en plaques: À propos de 100 patients tunisiens. *L'Information Psychiatrique*, 90(5), 381–386. <https://doi.org/10.1684/ipe.2014.1207>
- Defer, G., Brochet, B., & Pelletier, J. (2013). *Neuropsychologie de la sclérose en plaques*. Elsevier Masson.
- Fekih-Romdhane, F., Ouali, U., Oumaya, M., Bouzid, R., Ridha, R., & Cheour, M. (2020). Trouble anxiété généralisée chez une patiente atteinte de sclérose en plaques: prise en charge par thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle. *Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique*. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2018.11.010>
- Filser, M., Buchner, A., Fink, G. R., Gold, S. M., & Penner, I. K. (2023). The manifestation of affective symptoms in multiple sclerosis and discussion of the currently available diagnostic assessment tools. *Journal of Neurology*, 270(1), 171–207. <https://doi.org/10.1007/s00415-022-11359-6>
- Gay, M.-C., Bungener, C., Thomas, S., Vrignaud, P., Thomas, P. W., Baker, R., & Montreuil, M. (2017). Anxiety, emotional processing and depression in people with multiple sclerosis. *BMC Neurology*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12883-017-0803-8>
- Geurts, J. J., Calabrese, M., Fisher, E., & Rudick, R. A. (2012). Measurement and clinical effect of grey matter pathology in multiple sclerosis. *The Lancet Neurology*, 11(12), 1082–1092. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(12\)70230-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70230-2)
- Ghatavi, K., Fisk, J. D., et al. (2009). Social anxiety in a multiple sclerosis clinic population. *Multiple Sclerosis Journal*, 15(3), 393–398. <https://doi.org/10.1177/1352458508099143>
- Giazkoulidou, A., Messinis, L., & Nasios, G. (2019). Cognitive functions and social cognition in multiple sclerosis: An overview. *Hellenic Journal of Nuclear Medicine*, 22, 102–110. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30877728>
- Giordano, A., Granella, F., Lugaresi, A., Martinelli, V., Trojano, M., Confalonieri, P., & Solari, A. (2011). Anxiety and depression in multiple sclerosis patients around diagnosis. *Journal of the Neurological Sciences*, 307(1–2), 86–91. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2011.05.008>
- Grigorescu, C., Chalah, M. A., & Lefaucheur, J. P. (2020). Effects of transcranial direct current stimulation on information processing speed, working memory, attention, and social cognition in multiple sclerosis. *Frontiers in Neurology*, 11, 545377. <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.545377>
- Jellinger, K. A. (2024). Depression and anxiety in multiple sclerosis: Review of a fatal combination. *Journal of Neural Transmission*, 131, 847–869. <https://doi.org/10.1007/s00702-024-02792-0>
- Korostil, M., & Feinstein, A. (2007). Anxiety disorders and their clinical correlates in multiple sclerosis patients. *Multiple Sclerosis Journal*, 13(1), 67–72. <https://doi.org/10.1177/1352458506071161>
- Lassmann, H. (2019). Pathogenic mechanisms associated with different clinical courses of multiple sclerosis. *Frontiers in Immunology*, 9, 3116. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.03116>
- Lassmann, H., Brück, W., & Lucchinetti, C. (2007). The immunopathology of multiple sclerosis: An overview. *Brain Pathology*, 17(2), 210–218. <https://doi.org/10.1111/j.1750-3639.2007.00064.x>
- Mansourzadeh, A. (2021). *L'efficacité du schéma thérapeutique sur l'anxiété des malades atteints par le SEP* [Doctoral dissertation, Université de Nanterre - Paris X]. <https://theses.hal.science/tel-03817179>
- Marrie, R. A., Fisk, J. D., Yu, B. N., et al. (2013). Mental comorbidity and multiple sclerosis: Validating administrative data to support population-based surveillance. *BMC Neurology*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2377-13-16>
- Marrie, R. A., Reingold, S., Cohen, J., et al. (2015). The incidence and prevalence of psychiatric disorders in multiple sclerosis: A systematic review. *Multiple Sclerosis Journal*, 21(3), 305–317. <https://doi.org/10.1177/1352458514564487>
- McKay, K. A., Tremlett, H., Fisk, J. D., Zhang, T., Patten, S. B., & Kastrukoff, L. (2018). Psychiatric comorbidity is associated with disability progression in multiple sclerosis. *Neurology*, 90(15), e1316–e1323. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005302>
- Merikangas, K. R., Jin, R., He, J. P., et al. (2011). Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the World Mental Health Survey Initiative. *Archives of General Psychiatry*, 68(3), 241–251. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.12>

- Noseworthy, J. H., Lucchinetti, C., Rodriguez, M., & Weinshenker, B. G. (2000). Multiple sclerosis. *New England Journal of Medicine*, 343(13), 938–952. <https://doi.org/10.1056/NEJM200009283431307>
- Organisation Mondiale de Santé. (2022). *Troubles mentaux*. <https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/mental-disorders>
- Patten, S. B., Svenson, L. W., & Metz, L. M. (2005). Psychotic disorders in MS: Population-based evidence of an association. *Neurology*, 65(7), 1123–1125. <https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000178998.95293.29>
- Prakash, R. S., Schirda, B., Valentine, T. R., et al. (2019). Emotion dysregulation in multiple sclerosis: Impact on symptoms of depression and anxiety. *Multiple Sclerosis and Related Disorders*, 36, 101399. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2019.101399>
- Sá, M. J. (2008). Psychological aspects of multiple sclerosis. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 110(9), 868–877. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2007.10.001>
- Silveira, C., Guedes, R., Maia, D., Cural, R., & Coelho, R. (2019). Neuropsychiatric symptoms of multiple sclerosis: State of the art. *Psychiatry Investigation*, 16(12), 877–888. <https://doi.org/10.30773/pi.2019.0106>
- Sofologi, M., Markou, E., Kougioumtzis, G., Kamari, A., Efstratopoulou, M., & Tsiviki, E. (2020). Linguistic deficiencies in primary progressive multiple sclerosis. *Dual Diagnosis*, 5(1), 1-4. doi: 10.36648/2472-5043.5.1.3